

Museo Íbero, en Jaén

DIÁLOGO CON LA HISTORIA

El empleo de materiales tradicionales y la comunión entre el aspecto exterior y los objetos que alberga, son las premisas fundamentales de este nuevo museo que, además, recupera un espacio relevante de la ciudad para uso cultural.

texto Rosalino Daza (Arquitecto Técnico)

fotos Fernando Alda, Eddea

planos y fotomontaje Ignacio Laguillo, Harald Schönegger

MUSEO ÍBERO

La urbanización se proyecta integrando el respeto de la vegetación de gran porte y el cumplimiento a las exigencias de accesibilidad y bomberos, escalonando contenciones que se adaptan a la rasante de los viales. La pavimentación de las aceras es de granito abujardado. En los jardines se emplean especies locales, aptas a la orientación solar y necesidades de riego.

UBICACIÓN

El museo ocupa las trazas de la antigua prisión provincial, en la nueva zona comercial y de servicios de Jaén.

El Museo Íbero de Jaén se configura como centro de referencia internacional dedicado al pueblo íbero, su cultura, arte y señas de identidad, promoviendo su conservación, investigación y difusión a través de la arqueología y la antropología. Sus orígenes se sitúan en 2001, cuando el Ministerio de Hacienda, la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad suscribieron un acuerdo para convertir la antigua prisión provincial en la futura sede museística. Sobre las bases definidas en la propuesta ganadora del concurso internacional de ideas convocado en 2003, el Museo Íbero se proyecta a partir de trazas de la antigua prisión provincial. La propuesta ejecutada conlleva la revalorización del espacio a través de la relación entre sus áreas públicas, la organización espacial interior y su materialización, tanto en el interior como en las áreas exteriores de acceso.

El programa funcional del museo se agrupa en salas con público (exposición permanente, muestras temporales y áreas de servicio y circulación de público); zona de acogida e informa-

ción (acceso a las salas, tienda, cafetería y sala de conferencias); salas sin público y con bienes culturales (área de recepción de piezas, conservación y restauración, almacén, documentación y talleres); y salas sin público y sin bienes culturales (biblioteca, dirección, administración e instalaciones). Este programa se desarrolla con piezas de diferente volumen vinculadas a una nave central que articula las diferentes circulaciones.

Imagen. El museo presenta una imagen pétreo con una proporción muy baja de huecos sobre macizo, permitiendo, en su interior, el control integral de la iluminación en las zonas expositivas. Se emplean lucernarios que habilitan la presencia de luz natural cenital a los espacios de circulación de la nave central y una mayor apertura de huecos en alzados más ligeros, coincidentes con las zonas de administración, biblioteca y servicios complementarios. Para conseguir la integración material de la edificación con la museografía se han usado materiales locales tradicionales, relacionados con los empleados en la cultura íbero. Como recurso común en las soluciones constructivas,

se ha utilizado un número reducido de materiales, alterando su textura con tratamientos experimentados *in situ*. El conjunto resultante consigue una entonación material y cromática global, respetuosa con las obras de la colección permanente.

Cimentación. La edificación se sustenta en una cimentación a base de pilotes de hormigón armado, barrenados *in situ* sin entubación, de diámetros 55 y 65 cm, de los cuales se han ejecutado unos 15.000 m aproximadamente. El proceso constructivo de esta unidad de obra ha requerido la implementación parcial de trabajos con trépano y sistema de rotopercusión de menor sección que habilitara la pérdida de cohesión interna de las rocas de alta densidad existentes en el terreno. Los pilotes ejecutados se coronan con encepados de diferentes geometrías y vigas de arriostamiento elevadas en el terreno, que confinan la formación de un forjado sanitario resuelto con una solera elevada mediante piezas modulares prefabricadas PP-PET, de PVC reciclado termoinyectado, de altura 700 mm. Esta solución optimiza los trazados en las instalaciones, su re- ➤

gistro, ventilación natural y contribuye a la eficiencia energética del edificio.

Estructura. Se proyecta un sótano alineado a la calle Obispo Estúñiga, en la zona trasera donde se ubican los servicios complementarios del museo (almacenaje, instalaciones y servicios). Previa a la ejecución de las excavaciones del sótano en esta zona se construye una pantalla de pilotes, de similares secciones a los del resto del edificio, coronados con una viga de hormigón armado en todo su trazado. Una vez realizadas estas unidades, se excava con medios mecánicos hasta bajar un tercio de la profundidad total prevista (-2,20 m), cota en la que se instala una viga metálica provisional con anclajes de 45 toneladas, empleando un sistema de tesado multifilar una vez efectuada la inyección del bulbo. Comprobadas las cargas en cada uno de los anclajes para verificar la respuesta de sus bulbos, se excava el resto de terreno hasta la cota proyectada, donde se ejecuta una subbase - con dos capas de zahorra artificial, *film* protector de polietileno de alto gramaje y hormigón de limpieza- donde se asienta una losa arriostrante de 40

cm de canto. Los anclajes permanecen en carga de forma provisional hasta el completo arriostramiento ejercido por los forjados, compensando los esfuerzos horizontales de la pantalla. El resto del perímetro del sótano se realiza con un sistema de muros de contención, encofrados a dos caras y con un tratamiento impermeabilizante y drenante en su trasdós.

PARA QUE LA INTEGRACIÓN DEL EDIFICIO CON SU CONTENIDO SEA UN ÉXITO SE RECURRE AL USO DE MATERIALES TRADICIONALES LOCALES

EJECUCIÓN

Las obras se adjudicaron en agosto de 2009 y se terminaron en enero de 2017. Durante este tiempo, se vieron afectadas por una paralización parcial debida a la ruptura de la Unión Temporal de Empresas adjudicataria.

La estructura se resuelve con soportes metálicos y sistemas de forjados mixtos de diferente tipología. Estos pilares se ejecutan con piezas unitarias en toda su longitud, incluyendo todas sus plantas, usando conectores a los forjados, cartelas y placas de anclaje nivelantes en su base mediante pernos roscados, solución que permite su aplomado y ajuste de replanteo altimétrico. Una vez nivelado el soporte, estas placas base se asientan en una cama de mortero grout, autonivelante y libre de retracciones. La estructura horizontal se realiza con forjados de placas alveolares, sistema reticular de casetón perdido y recuperable, así como la tipología de chapa colaborante en algunos casos.

Para el montaje de la estructura metálica y sus forjados se emplean tres grúas torres instaladas de forma fija, autogrúas específicas de hasta 80 toneladas, camiones pluma, camiones bombas y plataformas elevadoras. El replanteo se lleva a cabo con el apoyo de topógrafos con estaciones totales, comprobando soldadura a nivel visual y con líquidos penetrantes, previas a la puesta en carga de forjados, desarrolladas tanto en taller como *in situ*.

La obra, paso a paso

1 Para ejecutar las excavaciones del sótano, previamente se construye una pantalla de pilotes de similares secciones a los del resto del edificio, coronados con una viga de hormigón armado.

2 En el montaje de la estructura metálica y sus forjados se emplean tres grúas torres instaladas de forma fija.

3 La altura libre de plantas (en algunos casos, superior a 6 m) se resuelve implementando un sistema de cimbra para el encofrado de forjados.

4 El diseño del tablero de GRC presenta una geometría escalonada en su sección, creando un motivo ornamental muy similar al de la cultura íbera.

➤ Como consecuencia de la altura libre de plantas (en algunos casos, superior a 6 m) se implementa un sistema de cimbra para el encofrado de forjados. A efectos de cálculo, el modelo estructural responde a un esquema complejo de equilibrio, que compensa vuelos y grandes luces, atirantando estructuralmente alzados completos para conformar cerchas de gran canto, que quedan integradas de forma oculta en la cámara del cerramiento en fachadas.

El cerramiento de las fachadas se resuelve combinando paneles prefabricados de GRC sobre subestructura auxiliar, aislamiento de espuma de poliuretano y trasdosado autoportante de paneles de cartón yeso, con doble placa y aislamiento de lana mineral en el interior de su estructura galvanizada. Para diseñar el tablero de GRC se trabaja un módulo de altura constante, con una geometría escalonada en su sección con juntas ocultas, cuyo patrón desigual genera bandas horizontales con un ritmo de vibración que crea un motivo ornamental relacionado con el empleado por la cultura íbera en cerámicas y piezas de metal talladas. Para seleccionar el color de este prefabricado, se escogen pigmentos naturales de óxidos ferrosos. Con el fabricante se trabaja el vertido manual en los moldes, enfatizando la intensidad del tinte en las aristas hasta conseguir un resultado heterogéneo una vez proyectado el mortero armado con fibras. El resultado final se relaciona con el acabado de la piedra local, el barro cocido o el bronce, empleados por los íberos. En el trasdosado interior de cartón yeso se utiliza un sistema de doble placa de 13 mm. En la que queda vista se emplea la solución de bordes rebajados en todo su perímetro, que ofrece un acabado más uniforme en planeidad a la hora de resolver las sollicitaciones de alturas superiores a las longitudes máximas de las placas.

Las cubiertas del museo se ejecutan de tipo invertida con sistema de aislamiento en poliestireno extrusionado de alta densidad, de 60 mm de espesor, ubicado sobre la formación de pen-

IMAGEN PÉTREA

Sobre estas líneas, proceso de diseño del tablero de GRC, empleado en el cerramiento de la fachada.

diente y la barrera de vapor asfáltica, con impermeabilización mediante lámina de PVC, de 1,2 mm, protegida con geotextil de 300 g y acabado de árido seleccionado según la entonación cromática de las fachadas. Esta solución también se emplea en la cubierta ajardinada, implementando una protección geotextil específica contra raíces y un paquete de sustrato vegetal.

Para la protección física y la reducción del impacto visual en las cubiertas de los equipos de climatización y ventilación, se utiliza una cobertura ligera de chapa metálica de acero galvanizado lacado, combinada con un sistema similar parcialmente perforado, formando, además, una piel protectora contra las radiaciones solares en la planta superior del museo.

En los petos de cubierta que coronan los volúmenes del edificio se emplea un revestimiento interior de panel metálico de chapa galvanizada y lacada, con greca similar a la textura de las fachadas de tableros de GRC. Como remate horizontal de las fachadas y vierteaguas se utiliza la vuelta unitaria del último tablero de GRC, junto con un babero metálico oculto con pendiente hacia el interior de las cubiertas. Así se reduce el impacto visual que su-

pondría añadir un babero o elemento pétreo de remate adicional en los alzados, dotando de un carácter más escultórico y singular a las fachadas.

La tabiquería interior es de paneles de cartón yeso con doble placa de 13 mm, siendo hidrófugos en los locales húmedos. Estos sistemas garantizan las sollicitaciones de altura y carga prevista, empleando incluso estructuras dobles con perfil de montantes tipo "H" y cartelas interiores, para dar inercia suficiente a las soluciones usadas en cada caso y resolver alturas en zonas que alcanzan los 13 m. Para dotar de mayor versatilidad a las salas de exposiciones temporales, se destina una franja horizontal de chapa de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, situada entre placas de cartón yeso, que permite usar fijaciones mecánicas con tornillería rosca chapa de cualquier métrica para colgar piezas expositivas.

Además de los trasdosados del cerramiento del edificio, con este sistema se forran las cerchas estructurales que conforman las luces superiores a 35 m de la nave central. Una vez terminado, resulta un efecto de lamas esbeltas de gran canto, donde se proyecta la luz ➤

ILUMINACIÓN

La luz natural, procedente de grandes lucernarios, se refuerza con la incorporación de luminarias led de cromatismo neutro-cálido.

EL EDIFICIO, EN CIFRAS

11.152 m² de
superficie construida

34,39% de inversión
en cimentación y estructuras

Se han utilizado
1.434.330,66 kg
de acero corrugado y
2.457.088,18 kg
de acero en perfiles

11.682 m³ de hormigón
para armar HA-25

4.027 m² de fábrica
de ladrillo cerámico

7.559,99 m²
de cubiertas invertidas

55.993 m² de
sistemas de aislamiento

816,53 m²
de revestimientos de madera

Ficha técnica

PROMOTOR

Consejería de Cultura, Junta de Andalucía

PROYECTO/PROYECTISTA:

Concurso de Ideas:

Solid Arquitectura (Álvaro Soto, Javier Maroto, Arquitectos)

Proyecto Ejecución: F. Javier Sánchez, Loreto Camacho, Fernando Mármol (Arquitectos)

Proyecto Modificado I y II: EDDEA. J. L. López de Lemus, Harald Schönegger, Ignacio Laguillo, Luis Ybarra (Arquitectos)

COLABORADORES:

Miguel Sibón (Ingeniero Industrial)
 Enrique Cabrera (Ingeniero de Caminos)
 Blanca Farrerons, Ignacio Olivares, Jacobo Otero (Arquitectos)
 Ignacio de la Torre, Joaquín Martín (Arquitectos Técnicos)
 Jaime García, V. Olimpia (paisajismo)

DIRECCIÓN DE LA OBRA

EDDEA

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

EDDEA: Rosalino Daza Fernández (Arquitecto Técnico)

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN FASE DE PROYECTO:

F. Javier Sánchez, Loreto Camacho y Fernando Mármol (Arquitectos)

EN FASE DE EJECUCIÓN:

Prevenoor. Jesús Luis Martínez Hinojosa (Arquitecto Técnico)

EMPRESA CONSTRUCTORA

FASE 1ª: UTE COPCISA - NORIEGA

FASE 2ª: COPCISA

JEFE DE OBRA

FASE 1ª: José Manuel López (Arquitecto Técnico)

FASE 2ª: Carlos López (Arquitecto Técnico)

SUPERFICIE CONSTRUIDA

11.152 m²

PRESUPUESTO

27.163.362,12 € (Ejecución Material)

FINALIZACIÓN DE LA OBRA

30 de enero de 2017

EMPRESAS COLABORADORAS

GRC: Preinco, SA

VIDRIO: Cortizo

CARPINTERÍA ALUMINIO: Celimac

PAVIMENTO MICROTERRAZO: Reditec

TABLEROS DM: Finsa

JARDINERÍA: Viveros Olimpia

PROYECTO MUSEOGRÁFICO: Boris Micka & Associates

VOLÚMENES

El edificio se sirve de piezas con volúmenes diferentes para cumplir con el programa establecido.

➤ cenital desde las carpinterías que forman los lucernarios.

Para resolver los encuentros entre diferentes materiales de acabado y la ejecución de juntas abiertas a modo de fosas que sirven de transición, se emplea la ubicación repetida de perfiles tipo "L" de 15 mm, de aluminio anodizado. Para fijarlos se usa la primera placa del sistema de cartón yeso, lo que permite el enrase con la segunda placa de los rodapiés de la solería, tapajuntas de puertas, marcos de carpinterías, etc. Esta solución supone una mejora para acoplar futuros elementos que formen parte de la museografía, permitiendo adosar las piezas expositivas al soporte. Las carpinterías exteriores son de aluminio con sistema de muro cor-

tina intercalario, que oculta al exterior la perfilera, no haciendo visible el despiece interior de la misma. Este sistema se combina con montantes rigidizadores en aluminio, cuyo despiece interior se modula al ritmo de puertas, despieces de juntas en pavimentos, alineación de elementos de instalaciones, etc. Con este gesto, y el diseño de un rehundido similar al de las bandas de GRC de la fachada, se da más plasticidad a la imagen exterior del edificio en sus alzados, otorgando un carácter singular al museo. Los vidrios instalados en estos huecos son termoacústicos, de luna exterior templada de 12 mm, con tratamiento de baja emisividad y control solar, con un color en masa entonado con el bronce y el resto de

DISTRIBUCIÓN

El edificio cuenta con cuatro zonas principales: salas de exposiciones; zona de acceso; área de recepción, conservación y restauración de piezas, y área de biblioteca, administración e instalaciones.

EJECUTADOS CON PIEZAS UNITARIAS EN TODA SU LONGITUD, LA ESTRUCTURA SE RESUELVE CON SOPORTES METÁLICOS Y SISTEMAS DE FORJADOS MIXTOS DE DIFERENTE TIPOLOGÍA

los acabados. Los herrajes exteriores son de latón natural, con pátina protectora mate, siguiendo la entonación cromática del resto de metales de la edificación.

En el patio inglés, situado en el sótano, se recurre a un sistema de celosía -con chapa plegada en forma de "Z"- para ventilar los locales de instalaciones. Esta solución se combina con paneles absorbentes, silenciadores y rejillas acústicas, que atenúan la emisión de ruidos de las instalaciones, hasta alcanzar la limitación establecida por el marco normativo. Se ha realizado un estudio acústico teórico detallado por zonas, con las características específicas de los elementos emisores y la resistencia de las soluciones constructivas.

La carpintería interior permite la sectorización, a efectos de incendios, mediante puertas correderas RF de altura hasta techo, de longitudes hasta 20 m, cuyo accionamiento está vinculado a la central de incendios. También es posible su activación manual para el confinado parcial de espacios expositivos y mayor versatilidad futura en su uso. Todas las puertas de hojas practicables son de alturas totales hasta el techo, con trillaje aligerado de poliuretano de alta densidad, bastidor fenólico macizo en su perímetro y paneles estratificados en ambas caras hasta llegar a un espesor total de 70 mm, lo que permite su posición geométrica enrasada a paramentos exteriores para su integración total con los revestimientos verticales.

Los marcos se resuelven con fenólico desnudo, empleando un fresado lineal con juntas de EPDM para mejorar el funcionamiento acústico. La señalética se realiza fresando los propios tableros con el motivo de identificación de cada sala o estancia, según el diseño realizado por la Dirección Facultativa. Las puertas abatibles resistentes al fuego se realizan con sistema homologado para revestir, quedando integradas como cualquier otra puerta de paso, sin alterar la imagen de las carpinterías. En estas puertas se ha cuidado el uso de sistema pivotante para evitar bisagras vistas y su replanteo para permitir el enrasado a paramentos e integración con revestimientos verticales.

La edificación cuenta con barandillas de vidrio curvo en masa extra clara en las zonas de doble y cuádruple altura donde, visualmente, se relacionan las plantas para la futura interpretación de las escalas temporales de piezas singulares que se prevén exponer.

Revestimiento acústico. En el salón de actos se utiliza un revestimiento acústico a base de tableros de DM ignífugo rechapados en madera natural de nogal, con veta seleccionada en vertical, ranurados y perforados para mejor absorción acústica y condiciones de reverberación de la sala. La secuencia repetida de líneas verticales paralelas y equidistantes entre sí, originadas por el ranurado de los tableros, exige la perfecta modulación de las dimensiones de la sala para su correcto montaje. Esta labor incluye la integración oculta de las puertas de paso, registros de instalaciones, vidrios, así como el despiece de tableros relacionados con el techo y el suelo. Estas soluciones se han incorporado a un estudio acústico previo de la sala, considerando el escalonado interior del acabado para la mejora de las condiciones de uso y teniendo en cuenta la densidad de los materiales, el grado de perforación y absorción acústica de los acabados, incluso de barnices (sistemas de lasurado a poro abierto) y la respuesta del aislamiento en el interior de la cámara con el cerramiento. El diseño en esca- ➤

► mas de esta sala, además de mejorar las condiciones acústicas, integra los elementos de iluminación indirecta y climatización mediante microtoberas, incluyendo el sonido y las instalaciones de detección-extinción de incendios. La disposición de las butacas y la absorción acústica de las mismas también han formado parte del estudio previo de la sala.

Luz natural. Como en toda obra museística, la luz natural juega un papel determinante. Frente a la imagen hermética que ofrece al exterior, los espacios de acceso y relación entre las distintas partes del edificio se resuelven con la entrada de luz. Unas grandes vigas, que hacen la vez de lucernarios, permiten la entrada de luz natural, incorporando un material tensado en el interior que equilibra la incidencia de luz, además de un sistema de lamas automatizadas en el exterior que controlan la cantidad de luz a introducir. Estas aperturas practicadas se revisten con un sistema de tela tensada con doble capa para evitar sombras de polvo o posibles insectos, consiguiendo un tamizado de la luz natural homogéneo y un efecto cálido, a modo de gran lámpara de 35 m de longitud, que se refuerza con la incorporación de luminarias led de cromatismo neutro-cálido, que posibilita el uso de iluminación artificial para apoyo de la sala sin alterar su resultado.

Pavimento. El pavimento interior se divide por zonas según su uso. En instalaciones, almacenes y dependencias de limpieza o taller de restauración se emplea una solera de hormigón fratasada, con pigmento en capa hidratada superior de color negro. Para ello, se utiliza un hormigón armado de 250 kg/cm², con una dosificación de 300 kg/m³ de cemento, manteniendo una relación de agua y cemento de 0,55, armada con mallazo de acero corrugado electrosoldado de 6 mm 15 x 15 cm, empleando lámina de polietileno G-400 en su base y juntas de desolidarización perimetral tipo fompex de 5 mm de espesor. En los almacenes se ha

TABIQUERÍA

Se realiza en paneles de cartón yeso con doble placa de 13 mm, que garantizan las sollicitaciones de altura y carga previstas en el proyecto.

previsto la inclusión de raíles para sistemas móviles de almacenamiento compacto. En el resto de las estancias se recurre a un microterrazo continuo en base resinosa. La capa de microterrazo, una vez desbastada y pulida, queda ejecutada para un espesor aproximado de 10 mm, realizada en diferentes paños confinados por juntas macizas de latón de 8 mm de espesor, cuyo despiece queda condicionado parcialmente por los requerimientos de juntas para su correcta ejecución y dilatación del propio material. La fijación de esta capa al soporte se realiza con resina puente con carga mineral para mejorar la adherencia, aplicándose sobre la capa de nivelación y alisado, con instalaciones embebidas para tomas de corriente y datos en forma de cajas estancas, que dotan a la futura museología de mayor versatilidad.

Como revestimiento vertical se emplea el tablero fenólico de 8 mm de espesor sobre rastreles y sistema oculto de cuelgue, integrando elementos de instalaciones en el despiece de este acabado. Con esta solución, se minimiza el efecto de registros para las puertas correderas resistentes al fuego, bies, extintores y cuadros eléctricos.

En aseos y cocinas se usa cerámica vidriada adherida a soporte con sistema flexible de adhesivo específico para cartón yeso.

Para el revestido de mochetas, dinteles interiores y soportes estructurales, se recurre al panel sándwich tipo composite de 4 mm de espesor, fijado a rastreles o soporte directo con adhesivo de contacto y fijaciones mecánicas ocultas. Este panel se selecciona con acabado anodizado texturizado similar al de la carpintería de aluminio, permitiendo integrar unitariamente los elementos en los huecos.

EL AIRE INTERIOR DEL MUSEO SE TRATA EN CLIMATIZADORES DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Los revestimientos de techos interiores se realizan con sistema continuo de cartón yeso en placa de 13 mm y diferentes tipologías en techos registrables metálicos. Estos se emplean a modo de bandejas registrables en aseos y techo de lamas verticales de 100 mm de altura de aluminio anodizado, distanciadas cada 100 mm o 50 mm según su ubicación. En todos los casos se presta especial atención a la integración con el módulo de despiece de los elementos de instalaciones, incluso el acople de luminarias

SALÓN DE ACTOS

Su diseño en escamas mejora las condiciones acústicas, integrando los elementos de iluminación indirecta.

coincidentes con las dimensiones de entre calles. Para mejorar las condiciones acústicas, se dota de manta de lana mineral en toda la superficie de techos, empleando velo negro adherido en los casos de acabado visto. Para resolver encuentros entre materiales de acabado y la ejecución de juntas abiertas a modo de fosas, se utiliza la ubicación repetida de perfiles tipo "L" de 15 mm de aluminio anodizado. Este sistema se emplea para enmarcar las microtoberas de difusión en techos, los encuentros

LA CARPINTERÍA INTERIOR PERMITE LA SECTORIZACIÓN, A EFECTOS DE INCENDIOS, MEDIANTE PUERTAS CORREDERAS DE HASTA 20 M

con paramentos verticales y las guías de paneles correderos o puertas resistentes al fuego. Además, se minimiza el impacto visual de los elementos de instalaciones en paramentos, restándoles protagonismo frente a la futura museografía y las piezas expositivas que formarán parte de la colección.

Instalaciones. La instalación de climatización consta de una planta enfriadora con recuperación de calor para refrigerar el edificio. De manera paralela, se dispone de una bomba de calor para calefacción, que también puede trabajar en refrigeración apoyando a la planta enfriadora. Esta solución optimiza los recursos a efectos de inversión, aportando un valor añadido como medida eficiente a nivel energético. Incluso, se consigue que la planta enfriadora, al disponer de recuperación de calor, produzca agua caliente sanitaria de manera gratuita. El aire interior del museo se trata en climatizadores de alta eficiencia energética, los cuales, además de enfriar y calentar el aire, lo filtran y le añaden la humedad necesaria. Así se consigue una exhaustiva monitorización de las condiciones de humedad interior en las salas, aspecto indispensable para la vida de los metales y elementos pétreos de una colección expositiva de gran valor patrimonial. Para la difusión de aire se usan microtoberas de gran alcance, mientras que para el retorno se trata de minimizar el impacto visual de las rejillas, ocultándolas en los rodapiés enrasados a paramentos

o en tramos de rejillas de difusión empleado en tramos enterizos entre paramentos. En los cantos de forjados libres, donde se sitúan barandillas de vidrio, el retorno se realiza mediante el revestimiento de lamas metálicas verticales integradas en los acabados. La iluminación se efectúa mediante luminarias led que no emiten radiación ultravioleta, la cual puede ser perjudicial para las piezas. Además, las luminarias de las salas expositivas tienen un elevado índice de reproducción cromática, empleando un sistema versátil de carriles electrificados con proyectores orientables y regulables con sistema DALI. Junto a estos mismos proyectores, se han agrupado las luminarias de emergencia, quedando perfectamente integradas de forma visual al conjunto de techos acabados. Todas las instalaciones están monitorizadas en un sistema de control.

En el diseño de la urbanización

del museo se implementan motivos geométricos relacionados con los tradicionales de la cultura íbera, con polilíneas curvas resultantes de las intersecciones entre circunferencias de diferente radio. Con estos arcos se consigue una cesión de superficie privada de la parcela a circulaciones peatonales del acerado público, así como la dotación de una entrada al sótano desde la rasante, dando un carácter más público y representativo a la plaza de acceso al museo. El otro material empleado en la urbanización es el aluminio en aleación con magnesio y zinc, que confiere una protección física en su composición a la exposición exterior. Se emplea como revestimiento de los muros curvos que conforman las contenciones y el acceso a la plaza de acceso al museo. Este material se utiliza con fijaciones ocultas al soporte mediante rastreles del mismo material, controlando la movilidad de los mismos para absorber las dilataciones. Además, se han integrado superficies perforadas para ventilación, registros de armarios para instalaciones e incluso carpinterías de acceso a sótanos que han quedado ocultas en el despiece. ■